

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Usos de una Aplicación de Almacenamiento en la Nube para la Educación

Beatriz Olarte Valenzo (Becaria)

bety_doofensh@hotmail.com

Unidad Académica Preparatoria No.1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneeacuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

La presente investigación hace referencia al tema de “*usos de una aplicación básica de almacenamiento en la nube*” aunque este concepto puede resultar innovador, la verdad es que dentro del mundo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tiene varios años de uso. (Zancada, 2014)

El almacenamiento en la nube es algo sencillo, la característica principal es la de guardar datos en un ordenador remoto con la posibilidad de acceder desde distintas máquinas, lugares y usuarios. (Zancada, 2014)

La investigación de este tipo de almacenamiento, se realizó con el interés de conocer los alcances de los distintos usos que se pueden dar a estas aplicaciones en especial con apoyo a la educación.

Dropbox es un servicio donde incluye una sección gratuita y de apoyo a la educación, ya que te permite almacenar tus archivos por Internet y accederlos por medio de cualquier dispositivo que conectes a tu cuenta. Dropbox te permite guardar archivos en tu computadora personal y tener una imagen de forma inmediata en tus otros dispositivos como: iPad o tableta,

celular o iPhone (con sistema operativo Android, Windows o IOS). (sentucv.wordpress.com, 2012)

También puedes usar Dropbox para transferir archivos o programas a través del Internet y tener carpetas compartidas que tú y tus compañeros pueden sincronizar. (sites.google.com, 2014)

Dropbox aporta diversas herramientas las cuales pueden ser fáciles de usar tanto para los estudiantes como para un docente. El intercambio de archivos resulta sencillo e intuitivo con sólo copiar/pegar o guardar dentro de la carpeta Dropbox usando el explorador de archivos.

Existe una opción dentro del Dropbox el cual se conoce como Acceso deslocalizado, este se puede acceder a los archivos desde cualquier ordenador. Se utiliza la web de Dropbox o bien el programa instalado en el equipo para gestionarlos. (Vicarlone, 2012)

Otra ventaja de usar Dropbox es la de sincronización segura, esta se realiza cuando desde un dispositivo se realiza un cambio en un archivo alojado en Dropbox, esta modificación se transmite automáticamente al servidor y luego al resto de equipos, este proceso es transparente, rápido y seguro para el usuario. (comologia.com, 2015)

Justificación

Resultado del trabajo de investigación en su segunda fase que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero a sus estudiantes del Nivel Medio Superior relacionado con el trabajo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante.

Por lo anterior tomando en cuenta las herramientas practicadas durante este tiempo dedicado a indagar el impacto que las TIC tiene hoy en día para facilitar el aprendizaje del estudiante, llamó la atención del uso de la aplicación Dropbox y la integración de diversas aplicaciones que pueden convivir de manera integrada, como son: Google Drive, Sugarsync, Fiabee, Skydrive, Zyncro , entre otras.

Considerando que si se establece una metodología, es posible poder tener una estrategia para ser aplicada en el proceso de enseñanza a estudiantes de Nivel Medio Superior, por consiguiente se requiere promover esta metodología con los docentes encargados de aplicarlas al aula.

Objetivo

Conocer la aplicación tecnológica Dropbox, así como explicar y compartir el uso de una herramienta básica de almacenamiento en la nube. Además de difundir esta herramienta, para ser aplicada en la educación media superior y permita facilitar el proceso de enseñanza al profesor y aprendizaje para el estudiante.

Metodología

Se pretende dar a conocer una aplicación de almacenamiento en la nube, resaltando las principales iniciativas que debe tener el docente al momento de incluir en su secuencia didáctica estrategias mediadas por recursos disponibles en la nube y el manejo de esta, para proponer una estrategia diferente de presentar contenidos aplicados a la educación, para lograrlo se pretende realizar las siguientes fases:

Fase 1: Indagar y describir, por qué usar esta herramienta.

Fase 2: Describir los usos de la herramienta.

Fase 3: Experimentar la integración de la herramienta y dar ejemplos.

Fase 4: Mostrar resultados y conclusiones.

Resultados

Hubo un tiempo en el que compartir archivos de tu computadora significaba guardarlos en dispositivos de almacenamiento multimedia físicos, tales como discos compactos CD o unidades flash. Pero debido al desarrollo de lo que ahora es conocido como Cloud Computing o computación en la nube, se han creado diferentes formas de compartir archivos en línea a través de ciertos sitios Web y Dropbox es uno de esos sitios. (Para ingresar el sitio oficial es: www.dropbox.com)

Existen videos tutoriales que explican la definición de Dropbox y cómo iniciar a utilizarlo, en la siguiente dirección se puede seguir un video que explica: ¿Qué es dropbox y para qué sirve? (Bada, 2011)

<https://www.youtube.com/watch?v=JWot760x2pA&feature=youtu.be> y en la siguiente liga se puede seguir otro de ¿Cómo utilizar Dropbox? (ciudadblogger, 2010)

<https://www.youtube.com/watch?v=1rhf8ymGHHg>

Para acceder a Dropbox, a continuación se describen las acciones más comunes para el trabajo en esta herramienta.

1. Lo primero es crear una cuenta de Dropbox para ello se completan los campos con: nombre y una dirección de correo electrónico válida, se establece una contraseña para garantizar la seguridad de la cuenta de Dropbox, después de ingresar todos los datos solicitados, se da clic en el botón "Registrarse" como lo indica la Figura 1.

Figura 1: Registrarse en dropbox

2. La pantalla de trabajo muestra un menú en el extremo izquierdo de la aplicación, donde se puede observar opciones como: archivos, fotos, compartir, vínculos eventos entre otras; en la parte superior se tienen iconos que permiten crear carpetas, subir imágenes, crear, cargar y compartir carpeta, entre otros; en la figura 2, se puede observar cómo compartir una carpeta, se da clic en el icono con un arcoíris y a continuación se te preguntará si quieres crear una nueva carpeta compartida o compartir una existente. Una carpeta compartida aparecerá automáticamente en el Dropbox de la persona con la que quieres compartirla. Elige la opción de crear una nueva carpeta compartida y asígnale un nombre. A continuación, haz clic en "Siguiente". Ver Figuras 2 y 3.

Figura 2: Compartir documentos

Figura 3: Elegir carpeta

3. A continuación serás llevado a una página con dos campos de texto. En el campo de texto superior escribe la dirección de correo electrónico de la persona con la que quieres compartir la carpeta. El campo de texto inferior puede ser utilizado para enviar un mensaje a la persona. Cuando termines de completar los campos de texto, haz clic en el botón "Compartir carpeta". ver figura 4

Figura 4: Compartir carpeta

4. Para subir o cargar un archivo, se hace clic en el botón "Cargar" que se encuentra en la parte superior derecha. (Revisa la figura 5) Luego, en el menú emergente se da clic en "Elegir archivos". (Como se muestra en la figura 6), se abrirá una ventana, dirígete al directorio en donde se encuentra el archivo que se quiere compartir (Ver figura 7), selecciónalo y después se hace clic en el botón "Abrir", se volverá a mostrar el menú de carga, esta vez con una barra de progreso que muestra el proceso de carga automática de

tu archivo. Aquí se puede elegir subir más archivos. Una vez que la carga del archivo finalizó, este debe aparecer en la carpeta compartida. Ver figura 8.

Figura 5: Cargar carpeta

Figura 6: Elegir documentos

Figura 7: Seleccionar archivos.

Figura 8: Finalizar

Uso educativo de Dropbox

Dropbox se ha convertido en una de las aplicaciones imprescindibles para cualquier persona. Se pueden encontrar múltiples formas de utilizarlo en diversos ámbitos, el educativo es un ejemplo de ello.

El proceso para implementar el uso de las tecnologías en el aula no es una labor simple, antes se debe investigar la visión que tiene el grupo de profesionales en educación sobre las nuevas tecnologías, mediante distintos procedimientos diagnósticos.

Se proponen dos modelos organizativos de Dropbox en el aula:

Modelo básico

- Única cuenta. Consiste en configurar Dropbox usando la misma cuenta tanto en el ordenador del profesor/a como del alumnado.
- Requisitos mínimos. Solo se requiere una cuenta de Dropbox y por tanto solo una cuenta de correo electrónico.
- Ventajas. Resulta más fácil de configurar y puede resultar útil al profesorado para distribuir o recolectar archivos de manera puntual.
- Inconvenientes. Presenta cierta falta de seguridad. Los archivos se pueden modificar o eliminar desde cualquier equipo y por cualquier usuario.

Modelo avanzado

- Equipo del docente. Se instala Dropbox en el equipo del profesor usando una cuenta específica.
- Equipos del alumnado. En el ordenador de cada alumno/a se instala la aplicación con una cuenta individual y distinta para cada alumno/a.
- Listado de direcciones. El profesor/a dispone del listado de direcciones de correo electrónico del alumnado con las que se registraron en Dropbox.
- Carpeta roalu. En la carpeta Dropbox de su equipo, el profesor/a crea una subcarpeta con el nombre ROALU (Read Only-Solo Lectura Alumnado). Genera un enlace a esta carpeta y se envía al alumnado por correo electrónico para que lo registren en los marcadores/favoritos de su navegador web. En esta carpeta se situarán los archivos susceptibles de descarga por parte del alumnado pero que no conviene que editen, ni modifique ni elimine de su ubicación original. Ejemplo: documentos PDF o páginas HTML para la consulta de información.
- Carpeta rwalu. En la carpeta Dropbox de su equipo, el profesor/a crea una subcarpeta con el nombre RWALU (Read & Write – Lectura y Escritura Alumnado). A continuación se comparte esta carpeta con todos los alumnos. Para hacerlo es

necesario disponer del listado completo de direcciones de correo electrónico. Esta carpeta contendrá el repositorio colectivo de archivos susceptibles de edición, eliminación, etc. por todos y cada uno de los miembros del grupo. El alumnado encontrará esta carpeta integrada dentro de Dropbox en su equipo o cuenta.

- Carpeta personal del alumno/a. En la carpeta Dropbox de su equipo, el profesor/a crea una subcarpeta con el título ALUMNADO. Dentro de ella crea una subcarpeta por cada alumno/a con el identificativo de cada uno como título. A continuación se comparte esa carpeta individual con el alumno correspondiente. Este espacio se utilizará para el intercambio personal de archivos entre cada alumno/a y el profesor. El alumno/a hallará esta carpeta integrada dentro de la carpeta Dropbox de su cuenta y a ella sólo tendrán acceso ambos: profesor/a y alumno/a.
- Ventajas. Esta organización proporciona un sistema de intercambio de archivos más seguro y con más posibilidades de trabajo.
- Inconvenientes. Es necesario que cada alumno/a disponga de una cuenta de correo electrónico individual y la configuración es algo más compleja.

Se recomienda el segundo modelo. Se puede abrir una comunidad educativa en Google para disponer de cuentas de correo para alumnado con un mismo dominio o bien que cada alumno/a se registre a título individual en GMail o similar para disponer de una. Por otra parte la mayoría del trabajo de configuración de esta solución se realiza solo una vez y en un sólo ordenador (el del profesor/a).

Además del intercambio de archivos, Dropbox admite otros usos en el ámbito educativo:

- Repositorio de archivos. Se pueden almacenar los archivos en la carpeta Public para luego situar enlaces o iframes a esas carpetas o documentos desde blogs, wikis, moodles, entre otros.
- Álbumes de fotos. Las fotos de una salida escolar o evento se pueden subir a una carpeta de Dropbox para crear un álbum de fotos. De esa colección se puede obtener un enlace para enviar al alumnado por correo electrónico, situarlo en un hipervínculo en la web del centro o incluso incorporar un iframe que muestra el visor del álbum integrado en el blog, wiki, entre otros.
- Proyectos colaborativos. Dropbox puede proporcionar soporte a iniciativas de producción de documentos de carácter colaborativo: trabajos de grupos de alumnos/as,

documentos elaborados por equipos docentes o departamentos, etc. Esta gestión se facilita gracias al historial de versiones de los documentos y la recuperación de archivos eliminados. (FERNANDO, 2013)

Conclusiones

Reflexionando respecto al aprendizaje obtenido después de asistir a este curso de verano, fue muy amplio, al realizar distintas actividades donde se utilizaron las TIC, se obtuvieron conocimientos nuevos, se tuvo la oportunidad de experimentar con algunas de las herramientas más populares en la nube, para después ponerlas en práctica, se abandonaron las herramientas cotidianas para así poder conocer, aprender, y compartir sobre nuevas aplicaciones. Este método de enseñanza en la nube es divertido e interesante para la mayoría de los estudiantes, destaca que las nuevas tecnologías son una herramienta útil y transformadora que rompen con cualquier esquema de educación tradicional, se considera una forma más fácil y práctica de realizar las actividades.

Se realizó la investigación sobre diversas aplicaciones de almacenamiento en la nube, se llegó a la conclusión que Dropbox es la herramienta más utilizada para almacenar archivos, por ello se desarrolló este tema basándose en general en esa aplicación.

Las aplicaciones de almacenamiento en la nube han tenido un gran impacto en la enseñanza, la tecnología permite orientar los procesos de innovación hacia los diferentes entornos que tienden a promover la construcción de espacios de aprendizaje más dinámicos e interactivos, ejemplo de ello lo constituyen los cambios que se han generado en torno a la concepción tradicional del aprendizaje centrada en el docente, hacia una perspectiva centrada en el estudiante. Se está accediendo entonces a lo que se denomina la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de un nuevo modelo didáctico integrado por trabajo en la red, y que cede la iniciativa del proceso formativo al estudiante, quien podrá trabajar de manera cooperativa y acceder a información que se presenta de diferentes maneras, como audio, video, texto, entre otros.

En esta transformación, el docente adquiere un papel que tiene nuevas prioridades y responsabilidades, ya que deberá encargarse de potenciar y proporcionar espacios o comunidades para establecer el intercambio y la comunicación idónea entre los estudiantes.

Dropbox proporciona un sistema fácil y útil para gestionar el tráfico de archivos a través de Internet. Por ello puede resultar una herramienta ideal para facilitar el intercambio de archivos entre profesorado y alumnado en iniciativas de uso educativo de las TIC basadas en el aprendizaje constructivo, conectivo y colaborativo. (Salas, iibi.unam.mx, 2015)

Referencias

- Bada, L. (Dirección). (2011). *Drop Box en Español* [Película].
- ciudadblogger (Dirección). (2010). *Cómo usar Dropbox* [Película].
- *comologia.com*. (23 de Julio de <http://myslide.es/education/dropbox-como-herramienta-de-alojamiento-de-archivos-en-el-ambito-educativo-profesional-y-personal.html>2015). Obtenido de *comologia.com*: <http://www.comologia.com/que-es-dropbox-y-para-que-se-usa/>
- FERNANDO. (26 de Noviembre de 2013). *canaltic.com*. Obtenido de *canaltic.com*: <http://canaltic.com/blog/?p=1832>
- Hernández, E. J. (8 de Octubre de 2014). *unitecnologica.edu.co*. Obtenido de *unitecnologica.edu.co*: http://www.unitecnologica.edu.co/educacionadistancia/newletter/2014/boletin008/noti_apliaciones/005/index.html
- idatzia, L. M.-k. (22 de Julio de 2015). *recursostic.educacion.es*. Obtenido de *recursostic.educacion.es*: <http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/internet/recursos-online/940-monografico-sistemas-de-almacenamiento-en-la-nube?start=1>
- jeannette-lebron. (13 de Junio de 2013). *myslide.es*. Obtenido de *myslide.es*:
- marcecastro.com. (6 de Marzo de 2011). Obtenido de *marcecastro.com*: <http://marcecastro.com/tutorial-manual-de-uso-de-dropbox-recomendaciones-y-conseguir-espacio-extra-gratis/>
- Miranda, F. d. (14 de Diciembre de 2014). *es.slideshare.net*. Obtenido de *es.slideshare.net*: <http://es.slideshare.net/deybisboyer/dropbox-como-herramienta>

- Moreno, J. S. (7 de Noviembre de 2011). *tengountic.com*. Obtenido de *tengountic.com*: <http://www.tengountic.com/2011/11/5-usos-de-dropbox-en-centros-educativos/>
- paideiablog. (23 de Julio de 2012). *paideiablog.wordpress.com*. Obtenido de *paideiablog.wordpress.com*: <https://paideiablog.wordpress.com/2012/07/23/dropbox-nuevas-herramientas-para-los-docentes/>
- rodriguezmary25. (28 de Noviembre de 2014). *herramientasinformaticasutng25.wordpress.com*. Obtenido de *herramientasinformaticasutng25.wordpress.com*: <https://herramientasinformaticasutng25.wordpress.com/2014/11/28/almacenamiento-en-la-nube-como-herramienta-educativa/>
- Salas, K. R. (23 de Julio de 2015). *iibi.unam.mx*. Obtenido de *iibi.unam.mx*: <http://iibi.unam.mx/publicaciones/280/tic%20educacion%20bibliotecologica%20las%20TICs%20Karla%20Rodriguez%20Salas.html>
- sentucv.wordpress.com. (13 de Febrero de 2012). Obtenido de *sentucv.wordpress.com*: <https://sentucv.wordpress.com/2012/02/13/para-que-sirve-el-dropbox/>
- sites.google.com. (23 de Julio de 2014). Obtenido de *sites.google.com*: <https://sites.google.com/site/bibliotecavirtualcondropbox/dropbox-y-la-educacin>
- *ticenelies.wordpress.com*. (15 de Septiembre de 2012). Obtenido de *ticenelies.wordpress.com*: <https://ticenelies.wordpress.com/2012/09/15/dropbox-una-potente-herramienta-para-educadores/>
- Vicarlone. (2 de Abril de 2012). *usuariocompulsivo.com*. Obtenido de *usuariocompulsivo.com*: <http://usuariocompulsivo.com/dropbox-que-es-y-como-funciona/>
- Zancada, A. V. (22 de Marzo de 2014). *es.slideshare.net*. Obtenido de *es.slideshare.net*: <http://es.slideshare.net/alfredovela/nube-conceptos-usos-y-aplicaciones>